

РАЗДЕЛ: ЭКОНОМИКА

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4444694>

УДК 638.14.08

ПОНЯТИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ, ПОРЯДОК ИХ КЛАССИФИКАЦИИ И ОЦЕНКИ

М.В. Ефимова,

студент 3 курса, напр. «Учет, анализ, аудит»

В.И. Дунаева,

научный руководитель,

к.э.н., доц.,

ФУ при Правительстве РФ (филиал),

г. Тула

Аннотация: В статье рассматривается понятие и экономическое содержание основных средств. В статье освещается порядок их классификации и оценки. Актуальность темы исследования заключается в том, что в современных условиях хозяйствования предприятия должны уделять особое внимание учету основных средств, так как повышение эффективности использования основных средств отражается на повышении эффективности функционирования предприятий в целом. Основные средства предприятия разнообразны по составу и назначению. Чтобы вести их учет, необходима классификация указанных объектов по видам, назначению или характеру участия в процессе производства, отраслям народного хозяйства, степени использования и по принадлежности.

Ключевые слова: основные средства, срок полезного использования, ОКОФ, первоначальная стоимость, остаточная стоимость, оценка основного средства

CONCEPT AND ECONOMIC CONTENT OF FIXED ASSETS, PROCEDURE FOR THEIR CLASSIFICATION AND EVALUATION

M.V. Efimova,

3rd year student, ex. "Accounting, analysis, audit"

V.I. Dunaev,

scientific director,

Ph.D., Assoc.,

FU under the Government of the Russian Federation (branch),

Tula

Abstract: The article examines the concept and economic content of fixed assets. The article highlights the order of their classification and assessment. The relevance of the research topic lies in the fact that in modern economic conditions, enterprises should pay special attention to the accounting of fixed assets, since an increase in the efficiency of using fixed assets is reflected in an increase in the efficiency of the functioning of enterprises as a whole. Fixed assets of the enterprise are diverse in composition and purpose. To keep records of them, it is necessary to classify these objects by type, purpose or nature of participation in the production process, sectors of the national economy, degree of use and by belonging.

Key words: fixed assets, useful life, OKOF, initial cost, residual value, valuation of fixed assets

Основные средства - это совокупность средств труда, функционирующих в неизменной натуральной форме в течение длительного времени (обычно больше года) и переносящих свою стоимость на готовый продукт частями, по мере износа.

Не относятся к основным средствам, учитываясь в составе оборотных средств предметы, используемые в течение периода менее 12 месяцев независимо от их стоимости, а также предметы стоимостью не более сорока тысяч рублей за единицу независимо от срока их полезного использования; при этом стоимость указанных предметов принимается в расчет на дату их приобретения.

Основными средствами, в соответствии с п. 4 ПБУ 6/01, могут признаваться активы, используется при выпуске продукции, для выполнения работ или оказания услуг, для нужд управления предприятием а также

имущество, предназначенное для предоставления другим хозяйствующим субъектам на возмездной основе во временное использование [1].

Для того, чтобы актив был принят к бухгалтерскому учету (поставлен на баланс) как основное средство, необходимо обеспечить одновременное выполнение такие условий, как:

а) применение в производстве для выпуска продукции, выполнение работ или оказание услуг, либо для нужд управления;

б) использование на протяжении длительного периода, т.е. срока полезно использования, длительностью свыше 12 месяцев, или обычного операционного цикла, но при условии, если его продолжительность превышает указанный срок;

в) организация не планирует последующую продажу данного имущества;

г) обеспечит получение определенных экономических выгод в будущем.

Срок эксплуатации основных средств определяется через срок их полезного использования, т.е. период, на протяжении которого использование данного вида основных средств обеспечивает получение дохода [1].

Для некоторых групп основных средств срок полезного использования можно рассчитать, ориентируясь на то количество продукции (объем работ), которое предполагается выпустить в процессе эксплуатации этого объекта.

Для обеспечения контроля состояния и использования основных средств, а также оценки эффективности использования их отдельных видов первостепенное значение приобретает функционально - видовая классификация средств труда на основании Общероссийского классификатора основных фондов (ОКОФ) [5]. Указанным документом в целях обеспечения единообразия групп основных средств при ведении учета и формировании отчетных показателей предприятий независимо от их сферы деятельности и принадлежности и организационно – правовой форме конкретные наименования средств труда сгруппированы в зависимости от функциональной роли в хозяйственной деятельности предприятия.

Что касается оценки основных средств, то различают первоначальную, остаточную и восстановительную стоимость основных средств.

Повышение эффективности производственной деятельности неразрывно связано с реконструкцией, расширением и техническим перевооружением предприятия, так как именно основные средства, составляя материально-техническую базу, оказывают самое непосредственное воздействие на показатели производственной деятельности, качество

выпускаемой продукции (работ, услуг). Успешная деятельность в современных условиях невозможна без использования соответствующего оборудования,

При постановке на бухгалтерский учет основные средства отражаются по первоначальной стоимости.

Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретение, сооружение и изготовление за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов [1].

Фактические затраты на приобретение, сооружение и изготовление основных средств включают:

- суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику;
- суммы, уплачиваемые организациям за осуществление работ по договору строительного подряда и иным договорам;
- суммы, уплачиваемые организациям за информационные, консультационные услуги, связанные с приобретением основных средств;
- регистрационные сборы, государственные пошлины и другие аналогичные платежи, произведенные в связи с приобретением (получением) прав на объект основных средств;
- таможенные пошлины;
- невозмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с приобретением объекта основных средств;
- вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую приобретен объект основных средств;
- иные затраты, непосредственно связанные с приобретением, сооружением и изготовлением объекта основных средств [4].

По-иному определяется первоначальная стоимость объектов основных средств, полученных в качестве вклада учредителей в уставный (складочный) капитал, по договору мены, договору дарения и в иных случаях безвозмездного получения основных средств. В первом случае первоначальной стоимостью признается их денежная оценка, согласованная учредителями (участниками) организации, если иное не предусмотрено законодательством РФ, во втором - стоимость товаров, переданных или подлежащих передаче организацией в обмен на объект основных средств, установленная исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно определяется стоимость аналогичных товаров [7].

В случае дарения и иного безвозмездного получения первоначальной стоимостью основных средств признается их рыночная стоимость на дату оприходования.

Первоначальной стоимостью принимаемых к бухгалтерскому учету обнаруженных при инвентаризации неучтенных (или числящихся в излишках) объектов основных средств также признается их стоимость.

Остаточная стоимость основных средств определяется вычитанием из первоначальной стоимости суммы начисленной амортизации. В бухгалтерском балансе основные средства отражаются по остаточной стоимости [3].

Предприятие может один раз в год проводить переоценку группы однородных объектов основных средств. Переоценка проводится по текущей стоимости путем индексации или прямого пересчета по рыночным ценам, которые необходимо подтвердить документально. При принятии решения о переоценке по таким основным средствам следует учитывать, что в последующем они переоцениваются регулярно, чтобы стоимость основных средств, по которой они отражаются в бухгалтерском учете и отчетности, существенно не отличалась от текущей (восстановительной) стоимости.

Оценка основного средства, стоимость которого при приобретении выражена в иностранной валюте, производится в рублях путем пересчета суммы в иностранной валюте по курсу Банка России, установленному на дату его принятия к бухгалтерскому учету [2].

По общим правилам стоимость основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, не подлежит изменению. Допускается изменение первоначальной стоимости в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, частичной ликвидации и переоценки.

Способы расчета и начисления амортизационных отчислений основных средств регулируются Налоговым кодексом РФ, а также ПБУ 6/01 «Учет основных средств» и Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы» [6].

Начисление амортизации осуществляется в соответствии с нормой амортизации (годовой процент погашения стоимости основных средств), определенной для объекта исходя из его срока полезного использования.

Сроком полезного использования является период, в течение которого использование объекта основных средств приносит экономические выгоды (доход) организации [9].

При проведении реконструкции, модернизации или технического перевооружения срок полезного использования пересматривается.

Сумма амортизации, начисленной по объектам основных средств, аккумулируется в учете при помощи накопления соответствующих сумм на пассивном счете (02 «Амортизация основных средств»).

Различают следующую классификацию методов расчета амортизации основных средств:

1) для бухгалтерских целей начисление амортизации объектов основных средств производится одним из следующих способов:

- линейным способом;
- способом уменьшаемого остатка;
- способом списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования;
- способом списания стоимости пропорционально объему продукции

(работ);

2) для целей налогообложения:

- линейный способ;
- нелинейный способ [8].

Амортизационные отчисления по объекту основных средств начинаются с 1-го числа месяца, следующего за месяцем принятия этого объекта к бухгалтерскому учету, и прекращаются с 1-го числа месяца, следующего за месяцем погашения стоимости объекта или его списания [1].

Организация и ведение бухгалтерского учета различных операций с объектами основных средств, а также проведения их аудита должны осуществляться в соответствии с требованиями нормативно-правовой базы, регулирующей как общие вопросы учета, так и аспекты, непосредственно касающиеся отражения в бухгалтерском учете хозяйствующего субъекта различных операций с основными средствами.

Список литературы

[1] Об утверждении Методические указания по бухгалтерскому учету основных средств: приказ Минфина РФ от 13.10.2003 № 91н (ред. от 24.12.2010). [Электронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_45140/ (дата обращения: 24.11.2020).

[2] Приказ Минфина России от 28.12. 2015 № 217н (ред. от 11.07.2016). О введении Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов (отдельных положений приказов) Министерства финансов Российской Федерации [Электронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_193532/. (дата обращения: 24.11.2020).

[3] Об учете основных средств, стоимость которых не погашается: письмо Минфина РФ от 28.11.2003 N 16-00-14/360 [Электронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_45365/ (дата обращения: 24.11.2020).

[4] ОК 013-2014 (СНС 2008). Общероссийский классификатор основных фондов: принят и введен в действие Приказом Росстандарта от 12.12.2014 N 2018-ст (ред. от 08.05.2018). [Электронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_181279/ (дата обращения: 24.11.2020).

[5] Основные средства. Бухгалтерский и налоговый учет / под ред. Ю.И. Коротковой. – М.: ГроссМедиа, 2018. – 240 с.

[6] Старовойтова Е.В. Бухгалтерские аспекты переоценки основных фондов. / Е.В. Старовойтова. – М.: Аналитика-Пресс, 2018. – 115 с.

[7] Учетная политика организаций. / под ред. Л.В. Чистяковой, О.А. Красноперовой. – М.: ГроссМедиа, РОСБУХ, 2019. – 698 с.

[8] Волков Н.Г. Учет основных средств. / Н.Г. Волков. // Бухгалтерский учет. – 2019. № 16. 26-30 с.

[9] Либерман К. Учет основных средств. / Е. Перевозчикова, К. Либерман. // Российский бухгалтер. – 2019. № 5. 8-11 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] On approval of the Methodological guidelines for the accounting of fixed assets: order of the Ministry of Finance of the Russian Federation of 13.10.2003 No. 91n (as amended on 24.12.2010). [Electronic resource]. - URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_45140/ (date accessed: 11/24/2020).

[2] Order of the Ministry of Finance of Russia dated 28.12. 2015 No. 217n (as amended on July 11, 2016). On the introduction of the International Financial Reporting Standards and the Interpretations of the International Financial Reporting Standards into force on the territory of the Russian Federation and on the invalidation of some orders (certain provisions of orders) of the Ministry of Finance of the Russian Federation [Electronic resource]. - URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_193532/. (date of access: 24.11.2020).

[3] On the accounting of fixed assets, the cost of which is not repaid: letter of the Ministry of Finance of the Russian Federation of November 28, 2003 N 16-00-14 / 360 [Electronic resource]. - URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_45365/ (date of access: 11/24/2020).

[4] ОК 013-2014 (SNA 2008). All-Russian Classifier of Fixed Assets: adopted and put into effect by the Order of Rosstandart dated 12.12.2014 N 2018-st (as amended on 08.05.2018). [Electronic resource]. - URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_181279/ (date of access: 24.11.2020).

[5] Fixed assets. Accounting and tax accounting / ed. Yu.I. Korotkova. - М. : GrossMedia, 2018. -- 240 p.

[6] Starovoitova E.V. Accounting aspects of the revaluation of fixed assets. / E.V. Starovoitov. - М. : Analytica-Press, 2018. -- 115 p.

[7] Accounting policies of organizations. / ed. L.V. Chistyakova, O.A. Krasnoperova. - М. : GrossMedia, ROSBUKH, 2019. -- 698 p.

[8] Volkov N.G. Fixed assets accounting. / N.G. Volkov. // Accounting. - 2019. No. 16. 26-30 p.

[9] Lieberman K. Accounting for fixed assets. / E. Perevozchikova, K. Lieberman. // Russian accountant. - 2019. No. 5. 8-11 p.

© М.В. Ефимова, 2020

Поступила в редакцию 8.11.2020

Принята к публикации 25.11.2020

Для цитирования:

Ефимова М.В. Понятие и экономическое содержание основных средств, порядок их классификации и оценки // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2020. №11-1(1). С. 103-110. URL: <https://ip-journal.ru/>